

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕГРАЛАХ МНОГООБРАЗИЙ ОБОБЩЁННО –
ОДНОРОДНОЙ N-МЕРЕНОЙ СИСТЕМЫ

Хусанов Б.

Кандидат физико-математических наук, доцент Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
город Самарканд, 140147, ул. Лолазор, 70, Узбекистан
bozorboyxusanov98@gmail.com

Туйгунов Ж.

Преподаватель Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
город Самарканд, 140147, ул. Лолазор, 70, Узбекистан
javlonbektuygunov312@gmail.com

Аннотация

В работе рассматривается n - мерной дифференциальной системы

$$\frac{dx}{dt} = X(x), \quad X(x) = (X_1(x), \dots, X_n(x)), \quad x = (x_1, \dots, x_n), \quad (1)$$

где $X(x)$ – обобщенно – однородные функции класса C^k ($1 \leq k \leq \infty$) степени $\sigma + m_i$ имеющие в начало $O(0, \dots, 0)$ изолированный нуль, изучаются некоторые классы интегральных многообразий, получены условия для наличия обобщенного узла и обобщенного седла.

Ключевая слова

Изолированный нуль, интегральных многообразий, гомеоморфной, инвариантный множество, порождённой примыкающих, трансверсально, гладкий конус, характеристические показатели, характеристические число, периодическая траектория, обобщенный узел, обобщенной седло.

Геометрические свойства траектории однородных дифференциальных систем были предметом исследования в работе [1] аналогичные вопросы предполагается рассмотренные в теории обобщенно – однородных дифференциальных систем.

$$\frac{dx}{dt} = X(x), \quad X(x) = (X_1(x), \dots, X_n(x)), \quad x = (x_1(x), \dots, x_n(x)), \quad (1)$$

Где $X(x)$ – обобщенно – однородные функции класса C^k ($1 \leq k \leq \infty$) степени $\sigma + m_i$, имеющие в начале $O(0, \dots, 0)$ изолированный нуль.

В этой заметки изложены результаты изучения некоторых классов интегральных многообразий, показаны условия для наличия обобщенного узла и обобщенного седла. В основу классификации интегральных многообразий положена структура ω и α –предельных множеств $(n - 1)$ –мерной системы, сопоставляемой с изучаемой системой (1). Сущность метода состоит в следующем траектории изучаемой системы (1) проектируются на B^{n-1} гомеоморфной сферы S^{n-1} и рассматриваются траекторий на $(n - 1)$ –мерной поверхности. Каждом траектория поверхности B^{n-1} соответствуют интегральное многообразии с границей в точки O и проходящее через точки траектории $\gamma \subset B^{n-1}$.

Дано классификация интегральных многообразий обобщенно – однородной системы (1) в предположении, что вспомогательная система на поверхность B^{n-1} грубая.

После преобразования

$$X = AU, \quad u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$$

где $A = \begin{pmatrix} r^{-m_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & r^{-m_n} \end{pmatrix}$,

$$r^{-2\Pi_1^n m_k} = x_1^{2\Pi_2^n m_k} + \dots + x_j^{2\Pi_{k=1}^n m_k} + \dots + x_n^{2\Pi_1^{n-1} m_k},$$

$$u_1^{2\Pi_1^n m_k} + \dots + u_j^{2\Pi_{k=1, k \neq j}^n m_k} + \dots + u_n^{2\Pi_1^{n-1} m_k} \quad (2)$$

При $x(t) \rightarrow 0$ переменный вектор $u(t)$ опишет на поверхности B^{n-1} некоторую кривую.

Для определения $\tau(u)$ и $u(t)$ имеем следующую систему;

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \frac{du_j}{dr} = X_j(u) - m_j u_j R(u) = U(u) \\ \text{б) } \frac{dr}{d\tau} = -rR(u) \end{array} \right\} \quad (2)$$

$$R(u) = \frac{1}{m_1} u_1^{2\Pi_2^n m_k - 1} X_1(u) + \dots + \frac{1}{m_n} u_n^{2\Pi_1^{n-1} m_k - 1} X_n(u), dt = r^\sigma dr, \sigma > 0$$

Во всякой области пространства R^n траектории системы (1) и (3) соответствуют как точечное множества: при различных параметрах на них при этом направлении по τ совпадает с направлением t . Систему (3) будем рассматривать и для случая $r = 0$.

Рассматриваемое поле $X(x)$ является разрывным на B^{n-1} может стать инвариантным множеством, то есть аналитическое продолженная поля $X(x)$

на B^{n-1} возможно. Формулы (2) и (3) определяют гомеоморфное соответствие между $R^n; \{X\}$ - пространством и точками (r, u) полупространство $r > 0$ с выключенным началом, топологически переходящие траектории системы (1) в траектории системы (3). Отметим, что траектории системы (3) определенные для всех значений τ , совпадают с траекториями системы (1).

Решение системы (3а) отвечающие начальным данным при $\tau = \tau_0$, запишем в виде $u = u(\tau, u^0)$. Тогда решение уравнения (3б)

соответствующее решению $u = u(\tau, u^0)$ и начальному данному $r = r_0 > 0$ при $\tau = \tau_0$ определяется с помощью формулы.

$$r(\tau) = r_0 \exp \left[- \int_{\tau_0}^{\tau} R[u(s, u^0)] ds \right], \quad (4)$$

где τ_0, r_0, u^0 - произвольные постоянны.

Решение системы (3) соответствующее начальным данным

$$u = u^0, r = r_0, > 0 \text{ запишем в виде } u = u(\tau, u^0), r = r(\tau, u^0, r_0) \quad (5)$$

Система (3а) не зависит от r ; $r = 0$ является решением уравнений (3б). Следовательно $r = 0$ является интегральным многообразием системы (3).

В дальнейшем обозначим через γ и w траектории соответственно систем (3а) и (1) особые точки и периодические траектории через g^i и θ^j , а w и α – предельные множества траекторий через Ω_γ и A_γ .

Конус $G(\gamma)$, образованный лучами, проходящими через точки траектории $u_i = u_i(\tau, u^0)$ системы (3а) в точку $0 \in R^n$, является интегральным многообразием системы (1).

Интегральное многообразия порождаемы траекториями системы (3а) являются непересекающимися гладкими конусами, на которых будем изучать траектории систему (1).

Предложим, что $(n - 1)$ – мерная система (3а) грубая в смысле Морса – Смела и имеет конечное число периодических решений.

Определение. Система (3а) назовём грубой в смысле Морса – Смела, если $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, что $\forall \varphi(u)$ непрерывных вместе со своими частными производными и удовлетворяющих условиям

$$|\varphi(u)| < \sigma, \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial u_i} \right| < \sigma, \sum_1^n u_i \varphi(u) = 0$$

\exists топологическое преобразование $\Phi = \Phi(M)$ поверхности B^{n-1} на себя, обладающее свойствами:

- 1) расстояние точки $M \in B^{n-1}$ и $\Phi(M) \in B^{n-1}$, $\rho(M, \Phi(M)) < \varepsilon$
- 2) преобразует траектории системы (3а) в траекториям

$$\frac{du}{d\tau} = U(u) + \varphi(u)$$

Грубая система имеет (3а): а) имеет конечное число особых точек g^i , причём все они простые, то есть матрицы Якоби вектор – функция $U(u)$ для этих точек имеют собственные числа с ненулевыми действительными частями; б) имеет только простые периодические решения, то есть все $(n - 1)$ характеристические показатели $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ для этих решений отлично от нуля $\lambda_i \neq 0$, ($i = \overline{1, n - 1}$) при $\lambda_n = 0$; в) предельные точки всех траекторий лежит либо в особых точках, либо на периодических траекториях: г) не имеет траекторий для которых ω и α – предельными множествами служит одна и та же периодическая траектория; д) всякие точки $u \in B^{n-1}$, отличающиеся от особой точки g^i , не лежащей на периодической траектории, являются блуждающими, то есть существует окрестности окрестность $V(u)$ точки “ u ” и положительное число T такое, что

$$V(u) \cap f[V(u), t] = \emptyset \text{ при } t \geq T.$$

е) многообразия 0^+ и 0^- - кривых, примыкающих к особой точки седланого типа могут пересекаться только трансверсально.

Определение. 1. Изолированную особую точку O системы (1) назовем положительным (отрицательным) обобщаемым узлом если все проходящие через нее траектории являются $0^+(0^-)$ кривыми [2].

Определение. 2. Особую точку O системы (1) назовём обобщаемым седлом, если к ней примыкают по крайней мере одна 0^+ и одна 0^- кривая [2].

Пусть $(n - 2)$ мерное семейство 0 -кривых L примыкает к особой точке g^2 при $\tau \rightarrow +\infty$ и к особой точке g^1 при $\tau \rightarrow -\infty$. Конус $G(L)$ будет $(n - 1)$ – мерным. Рассмотрим поведение траектории системы (1) на конусах $G(L)$, по направлению $G(g)$ имеет.

$$\lim_{\tau \rightarrow -\infty} W = g\tau_0^m \exp[-R(g) \lim_{\tau \rightarrow -\infty} (\tau - \tau_0)], m \leq \min m_i \quad (6).$$

Так как $\gamma \rightarrow g$, на L^- при $\tau \rightarrow -\infty$, где $g \in L^-$.

Отсюда при $R(g) > 0$, $\lim_{\tau \rightarrow -\infty} W = \infty$ а при $R(g) < 0$, $\lim_{\tau \rightarrow -\infty} W = 0$. Возможны две случая: 1) если $R(g) > 0$ по при $\tau \rightarrow +\infty$ все траектории W на конусе $G(L)$ будут 0^+ – кривыми.

2) если $R(g) < 0$, то все траектории W на конусе $G(L)$ при $\tau \rightarrow +\infty$ уходят бесконечность.

Сепаратрисса для периодический траектории $(n - 2)$ - мерная траектории L - является еспаратрисой для периодической траектории θ тогда $\gamma \rightarrow \theta CB^{n-1}$, где $\gamma, \theta \in L$. Для траектории W системы (1) на конусе $G(L)$ по направлению $G(\theta)$ имеем.

$$\lim_{\tau=(s+T) \rightarrow \infty} W = \theta(\tau)r_0 \exp[-\nabla(\theta)] T, \quad (7)$$

$$\nabla(\tau) = \int_0^T R(\theta) ds,$$

где T – период траектории θ . Отсюда при $\nabla(\theta) < 0$ будем иметь $\lim_{\tau \rightarrow -\infty} W = 0$, а при $\nabla(\theta) > 0$, $\lim_{\tau \rightarrow -\infty} W = \infty$ и на конусе $G(L)$ возможны два случая.

1) Если $\nabla(\theta) < 0$ то при $\tau \rightarrow -\infty, W \rightarrow 0$. Все траектории W на конусе $G(L)$ будет 0^+ – кривыми.

2) Если $\nabla(\theta) > 0$ то при $\tau \rightarrow -\infty, W \rightarrow -\infty$. Все траектории W на конусе $G(L)$ при $\tau \rightarrow -\infty$. У ходят в бесконечность.

Определение 3. Т- пародическое решение $\theta = \theta(\tau)$ системы (3а) казовом отрицательным (положительным) если $\nabla(\theta) > 0$

$$(\nabla(\theta)) < 0).$$

Определение 4. Число $R(g^i)$ и $\nabla(\theta^i)$ назовём характеристическими числами изолированных особых точек g^i периодических траекторий θ^j системы (3а).

Пусть все характеристические числа $R(g^i)$ и $\nabla(\theta^i)$ особых точек и периодических траекторий (3а) отлично от нуля. Тогда можно сформулировать следующие теоремы.

Теорема 1. Для того, чтобы изолированная особые точка $x = 0$ системы (1) была обобщённым узлом, необходимо и достаточно, чтобы все характеристические числа $R(g^i)$ и периодические траектории $\nabla(\theta^i)$ имели один и тог же знак.

Теорема 2. Для того, чтобы изолированная особые точка $x = 0$ системы (1) была обобщённым узлом, необходимо и достаточно, чтобы среди характеристические число $R(g^i)$ и периодические траектории $\nabla(\theta^j)$ имелась хотя бы одна пара противоположных знаков.

Теорема 3. Пусть система (3а) грубая в смысле Морса – Смела и имеет конечное число изолированных особых точек g^j и периодических

траекторий θ^j . Тогда для того, чтобы нулевое решение $x = 0$ системы (1) была асимптотически устойчивым в смысле Ляпунова, необходимо и

достаточно, чтобы все характеристические число особых точек g^i и периодически х траекторий θ^j была положительными.

Следствие. Если среди и чисел $R(g^i)$ и $\nabla(\theta^i)$ имеется хотя бы одна пара противоположных знаков, то нулевое решение $x = 0$ системы (1) неустойчиво.

В заключение отметем, что при $n = 3$ некоторые вопросы исследования системы (1) изучены в работая периодические траектории в работе случай [3] $\nabla(\theta^i)$.

- [1] Шарипов Ш.Р., Матвиенко А.М. “Некоторая классификация интегральных многообразий однорядкой системы”. Узб.Ан.УзССР, сер физ – матем. Наук 1973. Н 5. С224-229.
- [2] Шарипов Ш.Р., “Классификация интегральных многообразий однородной трёхмерной системы”. По структуре предельных множеств. –диф.уров. 1971.Т Н3 с 461-470.
- [3] Шарипов Ш.Р., Рошсов.М.-“ О необходимом и достаточном условиях периодического решения обобщенно – однородной системы”. Доклады АН.УзССР.1978, Н11. С.3-12.
- [4] Khusanov B. Turayev M., “On Qualitativ picture of a Homogencous two-dimensional system’s trajectory” in.vol.4 774-782 page 2022. European multidisciplinary journal of modern sciene.
- [5] Хусанов Б., Шарипов Ш.Р. “Обобщенный метод Пуанкаре” Вопр.выч. и прикладн. Математики, вып 69. Ташкент 1982. с 116-121.